

**ECOSYSTEM MANAGEMENT: A METHOD FOR INCREASING
SOIL FERTILITY IN DENSELY POPULATED RURAL AREAS.**

Kadyrov Hamidullo Madaminjonovich

Andijan Institute of Mechanical Engineering, senior lecturer of the

"Labor Protection" department

hamidullo_qodirov@mail.ru

ABSTRACT

Soils are an integral part of the ecosystem. Through this article, the author made proposals on the serious problem of soil in the territory of the village of Uchtepa, Buloboshi district, Andijan region, which leads the Republic in terms of population density, and its elimination.

Keywords: Densely populated areas, efficient land use, irrigated land, correlated criteria, dense arsic layer, drainage, sandy layer.

**EKOTIZIMLARI BOSHQARUVI: AHOLI ZICH YASHAYDIGAN
QISHLOQ JOYLARDA TUPROQ UNUMDORLIGINI OSHIRISH USULI.**

Qodirov Hamidullo Madaminjonovich

Andijon mashinasozlik instituti, "Mehnat muhofazasi" kafedrası katta o'qituvchisi

hamidullo_qodirov@mail.ru

ANNOTATSIYA

Tuproqlar ekotizimning ajralmas qismidir. Muallif ushbu maqola orqali, Respublikamizni aholisining zichligi jihatidan yetakchi bo'lgan Andijon viloyati, Buloqboshi tumanining Uchtepa qishlog'i hududi tuproqlari bilan bog'liq jiddiy muammosi va uni bartaraf etish masalalari yuzasidan takliflarini bildirgan.

Kalit soʻzlar: Aholi zich yashaydigan hududlar, yerdan samarali foydalanish, sugʻoriladigan yer, korrelyatsiyalanuvchi mezonlar, zichlashgan arzik qatlam, drenaj, qumli qatlam.

Kirish

Xozirgi kunga kelib, Dunyo aholisi 8 147 701 961 dan ortib (Aholining tabiiy oʻsishi 10 0254 836 kishini tashkil etadi) ketgan[1]. Oʻzbekiston aholisi 36 256 264 ga yetdi (01.05.2023 ga) 2022 yilning 1 oktyabr holatiga Andijon viloyatida doimiy yashovchi aholi soni, joriy yil boshiga nisbatan 50,7 ming kishiga (1,5%) koʻpayib, jami 3304,2 ming kishini tashkil etdi. Xususan, shahar aholisi 1 726 ming kishiga (jami aholining 52,2%), qishloq aholisi esa, 1 578 ming (jami aholining 47,8%) kishiga yetdi. Andijon viloyati aholi soni boʻyicha Respublikada Samarqand (4 095 ming), Fargʻona (2954 ming) va Qashqadaryo(3461 ming) viloyatlaridan keyingi 4-oʻrinni egallamoqdi.

Tabiiyki, Yer shari aholisi oʻzlashtirilmagan hududlarni oʻzlashtirib, yashash makonlarini kengaytiradi. Ular yildan -yilga tabiiy boyliklaridan tobora koʻproq foydalanib, yer usti, okean va chuchuk suv ekotizimlarining tuzilishi, tarkibi va funksiyasini tobora koʻproq oʻzgartirmoqda. Biosferaning oddiy va muqarrar haqiqati shundaki, yer yuzidagi har bir tirik mavjudot “tirik qolish”i uchun imkon qadar makon va mavjud resurslardan foydalanadi. Muayyan tur qanchalik koʻp boʻlsa, shunchalik koʻp joy va resurslar oʻsha turning mavjudligiga yoʻnaltiriladi. Soddaroq qilib aytganda, dunyo aholisining bu tarzda oʻsishi, aholining yer maydoni va resurslarga boʻlgan talablarining tobora ortib borayotganini anglatadi.

Jahon iqtisodiyotida yerdan unumli foydalanish ayniqsa, aholi zich yashaydigan hududlar boʻyicha olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar alohida oʻrinni egallaydi, chunki insoniyatning butun bir necha ming yilliklar davri mobaynida, moddiy rivojlanishining asosiy sharti ishlab chiqarish omili sifatida namoyon

bo'lgan, yer resurslarining mavjudligi hisoblangan. Bu esa, o'z navbatida yer munosabatlarning evolyusiyasi, yerga bo'lgan mulkchilik munosabatlardagi o'zgarishlarni aks etdirgan, shuning uchun ham milliy iqtisodiyotining, ham butun insoniyatining rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynab kelgan.

Bugungi globallashuv sharoitida, agrotexnik tadbirlar (masalan, tuproq organizmlarini tiklash va tuproq zarralarining cho'kishini rag'batlantirish uchun almashlab ekish) va mahalliy tuproq xususiyatlariga, iqlim va topografik sharoitlarga mos keladigan tuproqni saqlash usullarini ham o'rganish va targ'ib qilish muhim vazifaga aylanib qoldi[2].

Yerdan samarali foydalanishning nazariy masalalari va amaliy jihatlari ham ekologik, ham agrar nazariyalar, ham iqtisodiy siyosat sohalariga ta'aluqli bo'lib, uning oziq-ovqat ishlab chiqarishda, ekologik funktsiyalarida, gidrologik tsiklni tartibga solishda hal qiluvchi rol o'ynashi tobora ko'proq e'tirof etilib, turli munozaralarga sabab bo'lmoqda.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Tuproq, Yerdagi hayot sifati va xilma-xillikni qo'llab-quvvatlaydigan global ekologik tizimning ajralmas qismidir. Shu sababli, tuproq degradatsiyasining jarayonlari va jamiyatga ta'sirini, ayniqsa, ekologik tovarlar va xizmatlarni taqdim etish, jumladan, oziq-ovqat xavfsizligi va iqlim o'zgarishini yumshatish va moslashishni hisobga olish juda muhimdir [3]. Shu boisdan ham bugungi kunda yerdan samarali foydalanish bo'yicha nazariy va metodologik asoslari ko'plab horijiy [4,5,6] va respublikamiz olimlari[7] shuningdek, mutaxassis-amaliyotchilari [8] tomonidan yaratilib, yangidan-yangi ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Aholi zich yashaydigan hududlarda, aholi tomorqalarida meva va sabzavot ekinlarini yetishtirish jarayonida, yerga nisbatan turlicha munosabatda bo'ladilar. Albatta ularni, ushbu hududning rel'yefi, tuproq strukturasi, suv o'tkazish qobiliyati va boshqalar haqidagi bilim va tajribalari turlichadir. Ko'pchilikka

ma'lumki, Andijon viloyatining ko'plab tumanlari aholisining birmuncha zich joylashganligi, iste'mol tovarlariga shu jumladan, qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan talablarini yuqori ekanligi bilan ajralib turadi. Yerdan foydalanish va boshqarish sohasidagi o'zgarishlar va cheklangan yer resurslaridan foydalanadigan yangi texnologiyalarni joriy etish tuproq degradatsiyasini, shu jumladan tuproq eroziyasini kuchaytirdi [9,10].

Muhokama

Andijon viloyat hududi asosan tekisliklardan iborat bo'lib, o'ziga xos xususiyatga ega bo'lgan relefni hosil qilgan. Ushbu hudud, insonning faoliyat yuritishi uchun juda yaxshi qulayliklarga ega bo'lgan bo'lib, bu yerda ziroatchilikning barcha sohalarini keng ko'lamda rivojlantirish imkonini beradi va bundan aholi bugungi kunda keng foydalanmoqda[11]. Ma'lumki, suv va tuproqdan barqaror foydalanish yonma-yon ketadi. Yuqorida ta'kidlab o'tilgan qulayliklardan biri, sug'orish uchun suv resurslarini ba'zi aholi punktlarida yaxshi taqsimlanligidir. Masalan, Honobod, Jalolquduq, Qo'rg'ontepa, Buloqboshi, Asaka, Paxtaobod kabi tumanlarida istiqomat qiluvchi aholi o'z tomorqalaridan samarali foydalanib, ko'p miqdorda meva va sabzavotlarni yetishtirib kelmoqdalar.

Lekin, ushbu hududlarda suv resurslarining yaxshi taqsimlanganligi boshqa muammoni kelib chiqishiga ham sabab bo'lmoqda. Masalan, Buloqboshi tumani (hududi -182 kv.m., aholisi -137076 kishi, xo'jaligi - asosan, chorvachilik, bog'dorchilik, pillachilik, polizchilik, sabzavotchilik bilan shug'ullanadi, sug'oriladigan yer maydoni - 9363 ga, ekinzorlar 7076 ga, shu jumladan 3440 ga yerga paxta, 681 ga yerga yemxashak ekinlari, qisman grechixa ekiladi[12])ning - Qo'rg'oncha, Uchtepa, Shirmonbuloq va Kulla aholi punktlarida aholining birmuncha zich joylashganligi sug'orma dehqonchilik bilan, ya'ni, tuproqda namlik darajasini ortib ketishi bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Avval aytib o'tilganidek, sug'orish uchun suv resurslarining yaxshi

taqsimlanishi - tuproqda kechadigan barcha kimyoviy, fizik, fizik-kimyoviy, biologik va boshqa jarayonlarni tezlashtiradi, ya'ni, tuproqning bir qator xususiyatlari o'zining turg'unligini yo'qotib, qisqa vaqt ichida o'zgaruvchan bo'lib qoladi. Shuning uchun tuproqni baholashda, yetishtiriladigan hosil bilan korrelyatsiyalanuvchi (ya'ni, belgilarning o'zaro bog'liqligi) mezonlarni tanlashda jiddiy e'tibor talab qilinadi.

Sug'orma dehqonchilik sharoitida bunday mezonlar qatoriga, tuproqning mexanik tarkibi muhim ahamiyatga ega. Tuproqning mexanik tarkibini nisbatan konservativ (conservative - saqlovchi, himoya qiluvchi) ekanligini dunyo olimlari o'zlarining ilmiy-tadqiqotlarida bayon etganlar. Ular tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda, tuproqni mexanik tarkibi, uning unumdorligini boshqa xossalardan ham ko'ra ko'proq ekanligi ifodalangan. Mexanik tarkib tuproqning o'zagi, ya'ni eng asosiy xususiyati bo'lib, uning onalik jinsiga bog'liq ravishda kelib chiqadi. Tuproqni mexanik tarkibi, ko'pchilik hollarda onalik jinsidan nasldan-naslga o'tgan kabi o'tadi. Tadqiqotlar natijasiga ko'ra, og'ir mexanik tarkibga ega tuproqlarda nisbatan ko'proq ozuqa elementlari va suv saqlashini inobatga olsak, ayni bir vaqtda suv va havo o'tkazish qobiliyatining past ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Biz, misol tariqasida Buloqboshi tumanining Uchtepa qishlog'i hududi tuproqlarini ko'rib chiqamiz. Ushbu aholi punkti tuproqlari, tumanning boshqa aholi punktlari (Nayman, O'smonobod)ga nisbatan namlik darajasining birmuncha yuqori ekanligi bilan ajralib turadi. Bunda tuproqdan, ya'ni, yerning unumdor qatlamidan, 1-1,5 metr chuqurlikda joylashgan, zichlashgan arzik qatlam (bazi joylarda 0,5 metrda uchraydi)ning joylashganligi, tuproqning suv o'tkazuvchanlik qobiliyatini pasaytirib, namlikni unchalik xush ko'rmaydigan meva va sabzavot ekinlarini yetishtirishga to'sqinlik qiladi. Masalan, usbu hududda Uzum yetishtirish ancha murakkab bo'lib, ko'p mehnat (tumanning boshqa hududlariga nisbatan masalan, Nayman, O'smonobod qishloqlariga

nisbatan) talab qiladi. Yoz va kuz oylarida yog‘adigan yomg‘irlar, zararkuranda hashoratlarni ko‘payishiga sabab bo‘ladi va turli o‘simlik kasalliklarini keltirib chiqaradi. Albatta bu hodisalar boshqa qurg‘oqchil hududlarda ham uchraydi, lekin zararli oqibatlariga qarshi kurashish namgarchilik yuqori bo‘lgan hududlarga nisbatan oson kechadi. Bundan tashqari ushbu namlik yuqori bo‘lgan hududlarda yetishtirilgan Uzumlarni saqlash qiyin - tezda sifati buziladi.

Tajribalar shuni ko‘rsatadiki, Uchtepa qishlog‘i hududlarida Gilos (*Prunus avium* L.) yetishtirish ham ancha murakkab. Gilos boshqa mevali daraxtlarga nisbatan kasallik va zararkurandalarga ancha chidamli. Gilos qurg‘oqchil hududlarni xush ko‘ruvchi o‘simlik bo‘lganligi uchun, ko‘chatlari ekilib, 5-6 yildan keyin, endigina hosil bera boshlaganda, barglari sarg‘ayib – qurib qoladi. Bunga sabab, avval ta’kidlab o‘tilgan tuproq qatlamidan 0,5-1,0 metr chuqurlikda joylasgan zichlashgan arzik qatlami. Ushbu qatlam, gilos ildizini quritadi. Odatda, bunday muammolarni bartaraf etishda drenajlardan foydalaniladi. Lekin, aholi punktlarida drenajlar qurish murakkab. Aholi turli sabablarga ko‘ra, o‘z hovlisidan drenaj o‘tkazish uchun qazish ishlarini olib borilishiga qarshilik ko‘rsatadi. Ko‘chani qazib, drenaj o‘tkazish qimmatga tushadi.

Biz ushbu maqola orqali, tuproqda suv o‘tkazuvchanlikni meyorlashtirish uchun zichlashgan arzik qatlamini “teshish” eng samarali usul ekanligini A va B rasmlar orqali izohlab o‘tishni lozim topdik.

A rasm.

B rasm.

Boshqa tabiiy resurslar kabi tuproqlarni degradatsiyaga uchrasiga Inson omili ta'sir qildimi? Demak, ularni qayta tiklanishi uchun ham o'sha "Inson omili" ishtirok etishi shart! Har bir tomorqa egasi o'z tomorqasida, A rasmda ko'rsatib o'tilganidek, burg'ulash mashinasi yordamida har 10 metrga, diametri 70-80 sm.dan iborat bo'lgan, B rasmda ko'rsatilgan, qumli qatlamgacha bo'lgan chuqurlikda chuqurlar qazib olib oladi. Tuproq ostidagi qumli qatlam, turli joylarda turlicha chuqurlikda bo'lganli (rel'yefidan kelib chiqib)gini inobatga olsak, ba'zi hududlarda zichlashgan arzik qatlamidan keyin 1-1,5 metr, boshqalarida esa 2-2,5 metrda joylashgan. Demak, har bir burg'ulash mashinasi yordamida qazib olinadigan chuqurlik, yer sirtidan ortacha 3-3,5 metr bo'lishi kerak. B rasmda ko'rsatilganidek, qum qatlamigacha 3,5 metr burg'ulangan chuqurlikni 3 metriga shag'al bilan to'ldirib, yaxshilab shibbalanadi, yuqorida qolgan 0,5 metri oddiy (unumdor) tuproq bilan to'ldiriladi.

Xulosa

Hulosa qilib aytish mumkinki, aholi zich yashaydigan hududlarda tuproq ma'lum darajada o'ziga xos barqaror tizim hisoblanadi. Unga surunkali va kuchli antropogen ta'sirning xar doim mavjudligi, tiklab bo'lmas salbiy oqibqtlarga olib

kelishi mumkin. Yuqorida tavsiya etilayotgan loyiha ananaviy drenajlashga nisbatan ham arzon, ham ba'zi muammolarni osonroq hal etilishini ta'minlaydi.

Aholi zich yashaydigan hududlar ekotizimlarini barqaror boshqarish bo'yicha barcha bilim va ilmiy yondashuvlarni ilgari surish orqali hal qilinishi mumkin bo'lgan ijtimoiy muammolar, tuproqni muhofaza qilishning yuqori innovatsion ilmiy usullarini doimiy ravishda ishlab chiqishni taaqazo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

[1]Население Земли. <https://countrysmeters.info/ru/World>;

[2]Caichun Yun, Wenwu Zhao, Paulo Pereira. Soil conservation service underpins sustainable development goals. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2021.e01974>;

[3]Carmelo Dazzi, Wim Cornelis, Edoardo A.C. Costantini, Mihail Dumitru, Michael A. Fullen, Donald Gabriels, Raimonds Kasparinskis, Adam Kertész, Giuseppe Lo Papa, Guenola Pérès, Jane Rickson, José L. Rubio, Thomas Sholten, Sid Theocharopoulos, Ivan Vasenev. <https://doi.org/10.1016/j.iswcr.2018.11.003>;

[4]Mohammad Valipour. A Comparison between Horizontal and Vertical Drainage Systems (Include Pipe Drainage, Open Ditch Drainage, and Pumped Wells) in Anisotropic Soils. December 2012IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering 4(1):7-12. DOI: 10.9790/1684-0410712;

[5]Petra Golanova. Investigating the complex story of one ditch—A multidisciplinary study of ditch infill provides insight into the spatial organisation within the oppidum of Bibracte (Burgundy, France). PLoS One. 2020; 15(4): e0231790. Published online 2020 Apr 20. doi: 10.1371/journal.pone.0231790;

[6]Kramer G, Peterson J, Krider L, et al. Design and construction of an alternative drainage ditch system. Int J Hydro. 2019;3(4):259-268. DOI: 10.15406/ijh.2019.03.00188;

[7]Maxkamova D.Yu va boshqalar. Sug‘oriladigan tuproqlar unumdorligiga ta’sir etuvchiayrim omillar. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume 2/ISSUE 2. ISSN 2181-1784. SJIF 2022: 5.947. ASI Factor = 1.7;

[8]Madaminjonovich, Q. H. (2022). Aholi zich yashaydigan hududlar ekotizimlari boshqaruvi: qurilishda atrof-muhitni boshqarishning ekologik va iqtisodiy samaradorligi. Journal of new century innovations. Volume – 3_ Issue- 3_April_2022;

[9]G. Chisci, R.P.C. Morgan. Soil erosion in the European Community (1st ed.), CRC Press (1986), p. 248. (ISBN: 978-9061916574);

[10]C. Dazzi, E. Costantini (Eds.), Soils changing in a changing world: the soils of tomorrow. Advances in GeoEcology, 39, CATENA VERLAG GMBH, Reiskirchen (2008), p. 729;

[11]Mo‘minjon Mamajonov. O‘lkashunoslik (Andijon geografiyasi) (O‘quv qo‘llanma) 1-qism, Toshkent 2017.

[12]Andijon viloyati statistika boshqarmasi ma’lumoti.